

BOLA TARBIYASI ENG MUHIM VA DOLZARB MASALA

Sultonova Nurxon Anvarovna¹, Umarova Barnoxon Abdumajidovna²

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti

²Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi 3- politexnikum o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304141>

Annotatsiya. Maqolada bolalarning tarbiyasida oila, jamiyatning roli, bolalarni kichik yoshdan boshlab rivojlantirish, tarbiyalash ishlarida oila va jamiyatning ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: bola, tarbiya, oila, ota-ona, jamiyat, odob, maktabgacha yosh, kelajak, millat, taraqqiyot.

Аннотация. В статье представлена информация о роли семьи, общества в воспитании детей, развитии детей с раннего возраста, значении семьи и общества в воспитательной работе.

Ключевые слова: ребенок, воспитание, семья, нравы, общество, этикет, дошкольный возраст, будущее, нация, развитие.

Annotation. The article provides information about the role of the family and society in the upbringing of children, the development of children from an early age, the importance of family and society in educational work.

Keywords: child, upbringing, family, mores, society, etiquette, preschool age, future, nation, development.

Bola dunyoga kelishi bilan ota-ona uning odobi, kelajagi haqida qayg'ura boshlaydi. Insoniy fazilatlarini singdirishga harakat qiladi. Imom ibn Kudoma o'zining "Minohojul kosidin" nomli kitobida bir necha odoblarni zikr qiladi: "Bola voyaga etib, unda fikrlash alomatlari namoyon bo'lsa, uni kuzatish va ahvolini o'rganish lozim bo'ladi. Chunki bolaning qalbi sodda va toza bo'lib, u har qanday naqshni qabul qilishga tayyor. Agar yaxshilikka odatlantirilsa, yaxshilik bilan ulg'ayadi, agar yomonlikka odatlantirilsa, yomonlik bilan ulg'ayadi va javobgarlik uning yaqinlari bo'yniga tushadi".

Bolalarni kichik yoshdan boshlab rivojlantirish, ularning o'qishi uchun munosib shart-sharoitlar yaratish orqali kelajakda yoshlarning o'zligini to'la namoyon etishiga mustahkam zamin yaratyapmiz. Zero, bu kabi ezgu maqsadimiz yo'lida sarflangan investitsiyalar ertaga bir necha barobar ortig'i bilan qaytishiga shubha yo'q.

Shu bilan birga, bola shaxsiyatining asosi aynan maktabgacha ta'lim yoshida shakllanishi, bu davrda uning intellektual va jismoniy kamoloti uchun poydevor yaratilishi hammamizga yaxshi ma'lum.¹

Hozirgi paytda yurtimizda 3 millionga yaqin maktabgacha yoshdagi bolalar bor. Hech shubhasiz, ular bizning eng bebaho boyligimiz, erkin va farovon hayotimiz, yorug' kelajagimiz bunyodkorlaridir. Holbuki, farzandlarimiz tarbiyasida eng asosiy bo'g'in hisoblangan oila va maktabgacha ta'lim tizimining ijtimoiy hayotimizdagi o'rni va ahamiyatini hech narsa bilan o'lchab, baholab bo'lmaydi.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Кичик ёшдаги болаларни тарбиялаш ва таълим бериш бўйича иккинчи Бутунжаҳон конференцияси очилиш маросимидаги нутқи (president.uz)

Darhaqiqat, farzandining tarbiyasida oilaning, ota-onaning o'zni benihoyat kattadir. Aynan ota-onaning e'tibori oilada hulq-atvor ma'daniyatini tarbiyalashga yordam beradi. Farzand misoli bir yangi niholdir, uning kelajakda ko'rkam daraxt bo'lishi va hosil berishi uchun parvarish va e'tibor kerak. E'tiborsiz nihol oxir borib faqatgina o'tin bo'lishga yaraydi xolos.

Savol tug'ilishi mumkin: hozirgi davr yoshlarining axloqi, xulq-atvori qanday? Zamonaviy oilalarimizda bolalarga qanday tarbiya berilmoqda? Davlatimiz bergan e'tibor va imkoniyatlardan unumli foydalana olyaptilarmi? Yoki "Oldingdan oqqan suvning qadri yo'q" deganlariday turli yomonlik ko'chalariga kirib qolyaptimi? Xo'sh, shunday bo'lganida bunga sabab nima?

Demak, bunday bo'lish sababini biz kattalar o'zimizdan, oilada ota-ona va ikkinchi ota-ona bo'lmish ustozlarimizdan qidirishimiz kerak emasmi?... To'g'ri, hozirgi kunda zamonamiz taraqqiy etgan, rivojlanish darajasi jihatdan o'zbek millati ham ko'plab chet davlatlaridan qolishmayapti. Shu taraqqiyot natijasida chetdan ongimizga salbiy ta'sir etuvchi turli ta'sirotlarni ham kirib kelayotganini sezmay qolmayapmizmi... Lekin nima bo'lganda ham biz o'zbekimiz va shu o'zligimizni qandaydir hoyuhavaslariga almashtirmasdan asl holicha saqlashimiz, bizdan keyingi avlodga bus-butunligicha etkazishimiz lozim. Yoshlar ongi yangiliklarga juda qiziquvchan, ularni tez o'zlashtirib olish qobiliyatiga ega.

E'tibor bilan qaraylikchi, yoshlar qabul qilayotgan yangilik ularni ongini zaharlamayaptimikin?

Bolalarimizning xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatmayaptimi?

Ularni yomon yo'llarga boshlamayaptimikin?

Farzandlarni ko'chaga chiqqanlarida ular maktabga etib borishmoqdami? Kunlik harajatlar uchun berayotgan pulimizni to'g'ri yo'lga sarf qilyaptilarmi? Ota-onalar bularga e'tiborliroq bo'lishi lozim. Ko'chalarda ochilgan turli internet kafelar, kompyuterdagi turli o'yinlar va bolalarimizning qo'llariga o'zimiz tutqazib qo'ygan mobil telefon orqali olayotgan ma'lumotlar, o'xshatish bilan aytganda, ongni zaharlovchi viruslar ularga nojo'ya ta'sir qilmayaptimikin? Bularga, albatta, barchamiz e'tiborli bo'lishimiz zarur. Axir aytishadi-ku, "Bir farzandga etti mahalla ham ota- ham ona" deb.

Yuqoridagi kabi ibratli fikrlarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Prezidentimiz aytib o'tganlaridek: "Yoshlar bizning kelajagimiz".

Kelajakning mustahkamligi bugunning sog'lom fikrlovchi sog'lom avlodni tarbiyalashimizga bog'liq. Qaysi ota-ona o'z farzandiga mehr ko'zi bilan boqmaydi. Aynan shu otaonalar bir butun oila – davlatning bir bo'laki. Donishmandlarning "Ildizga boq!" degan qadimiy gaplari bor. Aynan Prezidentimiz fikrlarida inson barkamolligining ildiziga ishora aniq ko'zga tashlanadi. Farzandlar ko'zimizning oq-u qorasi. Ularning kelajagi bizning baxtimizdir. SHunday ekan, ularni chiroyli xulq egalari, bugunning Temurlari, bugunning Navoiylari, bugunning Jaloliddinlari qilib tarbiyalash uchun kun davomida bajarayotgan ishlariga, yurish-turishlariga va ular bilan doimiy aloqada bo'luvchi o'rtoqlariga ham e'tibor qaratishimiz, ular ruhiyatidagi o'zgarishlardan xabardor bo'lishimiz zarur. Bu borada biz o'zimizning milliy tajribamiz va jahondagi ilg'or yutuqlarni uyg'unlashtirgan holda faoliyat olib boramiz. Va albatta, ta'lim va tarbiya bor joyda albatta ilm, albatta madaniyat va taraqqiyot bo'ladi².

² [Ўзбекистон Республикаси Президентининг Кичик ёшдаги болаларни тарбиялаш ва таълим бериш бўйича иккинчи Бутунжаҳон конференцияси очилиш маросимидаги нутқи \(president.uz\)](http://president.uz)

Zero, keng ma'noda aytadigan bo'lsak, sog'lom bolalar kelajagimiz davomchilaridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [Ўзбекистон Республикаси Президентининг Кичик ёшдаги болаларни тарбиялаш ва таълим бериш бўйича иккинчи Бутунжаҳон конференцияси очилиш маросимидаги нутқи \(president.uz\)](#)
2. Anvarovna, Sultonova Nurxon, and Xalkuziyeva Dilnoza Baxodirovna. "PROBLEMS OF WORKING WITH PARENTS OF CHILDREN NOT INVOLVED IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *International Journal of Early Childhood Special Education* 15.1
3. Anvarovna, Sultonova Nurkhon. "Some Aspects of the Maria Montessori Method in the Education of Preschool Children." *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION* 1.6 (2022): 169-173. (2023).
4. Bakhodirovna, Halkuzieva Dilnoza. "Personality-Oriented Education in the Development of Creative Activities of Future Educators." *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)* 1.8 (2023): 432-435.
5. Sultonova, Nurxon Anvarovna. "Teoreticheskie osnovy podgotovki detey v sovremennykh usloviyax k sotsialnoy jizni v seme." *Scientific progress* 1.6 (2021): 631-635.
6. Umaraliyev M.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobxonlikka jalb qilish yo'llari. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9884824449205389662&btnI=1&hl=ru>
7. Umaraliyev M.M. МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. <https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/79>
8. Xalkuzieva D. B., Muxammadjonova X. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga axloqiy-irodaviy tayyorligining psixologik jihatlari //Scientific progress. – 2021. – T. 1. – №. 6. – С. 704-707.
9. Ibragimova S. G., Muxammadjonova X. Kichik maktab yoshidagi bolalar aqliy taraqqiyoti rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 1. – С. 501-505.